

**ÇARLIK RUSYASINDA CEDİTÇİ BİR AYDIN VE
SİYASETÇİ OLMAK SADRI MAKSUDİ
BEING A JADIDIST INTELLECTUAL AND POLITICIAN
IN TSARIST RUSSIA: SADRI MAKSUDI**

Doç,Dr. Alper Alp, Net Kitaplık Yayıncılık, İstanbul, Temmuz
Sayfa 272 ,Adet 700 :Baskı Sayısı ,2025

Buse Nur Erdem

Geliş Tarihi/Received Date: 1 Eylül 2025

Kabul Tarihi/Accepted Date: 13 Eylül 2025

Yayın Tarihi/Publish Date: 20 Eylül 2025

Kitap İncelemesi/Book Review

Doi Numarası: 10.5281/zenodo.17152228

Türkiye

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Türk
Tarihi bölümü Doktora öğrencisi

busenerdem@gmail.com

ORCID: 0000-0003-1875-6650

Atıf: Erdem, B. N. (2025). Kitap Tanıtımı: Alp, A. (2025). Çarlık Rusyasında Ceditçi bir aydın ve siyasetçi olmak Sadri Maksudi. Net Kitaplık Yayıncılık, İstanbul. *Türkçülük Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 85–90.

Kitap İncelemesi

Rusya'nın Kazan şehrinin civarında bulunan Taşsu köyünde doğan Sadri Maksudi, köyün imamı Nizameddin Maksudi'nin oğludur. İlk tahsiline Kazan'daki Allamiye Medresesi'nde başlamıştır. Burada Arapça ve dini bilimleri öğrenen Maksudi, 1895'te Kırım'a giderek Bahçesaray Zincirli Medresesi'nde Rusça öğrenmiştir. Öğretmen okulundan mezun olduktan sonra eğitime Paris'te devam etmiştir. Sorbonne Üniversitesi'nde hukuk eğitimini aldıktan sonra ise Rusya'ya dönerek Rusya Müslümanlarının milletvekilliğini yapmıştır. (Akpınar, 1991, s.396)

Hadi Maksudi, İsmail Gaspıralı, Yusuf Akçura, Ali Merdan Topçubaşı gibi ceditçilik hareketinin en tanınmış isimleriyle çok yakın olma Sadri Maksudi'nin kendisi de yaptıkları ve eserleriyle ceditçi aydın özellikleri taşımaktadır. (Alp, 2025, s.9) Bundan mütevellit onun hayatı ve bıraktığı eserlerin anlaşılması büyük önem arz etmektedir. Doç,Dr. Alper Alp tarafından hazırlanan, Sadri

Maksudi'nin eserleri ve faaliyetlerini inceleyen eser bu yolda önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Ceditcilik hareketinin yetiştirdiği aydınların faaliyet ve eserleri üzerinden incelemek dikkate değer bir bilimsel çabadır. Mefkûreye dayalı bir kültür ve siyaset muhitinde yetişen Sadri Maksudi'nin içerisinde yer aldığı olaylar tarih, sosyoloji, siyaset bilimi gibi farklı bilim dallarını da yakından ilgilendiren bir zeminde gerçekleşmiştir. Oldukça duru ve anlaşılır bir dille kaleme alınan bu eser aynı zamanda verdiği bilgiler bakımından da alanında önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Eser, Rus arşivlerinden belgeler, Sadri Maksudi'nin döneme ait ilieser ve makaleleri ile yine o dönemde yayınlanmış Tatarca ve Rusça eserler ile modern bilimsel çalışmaları içine alan son derece zengin bir kaynakçaya dayanmaktadır.

Eserin giriş kısmında "Kazan Ceditçiliğini Ortaya Çıkaran Temel Aşamalar" başlığı altında yazar öncelikle Sadri Maksudi'nin fikri temellerini ele almıştır. Bu şekilde okuyuculara Kazan ceditçiliği hakkında temel bilgiler verilmiştir. Bu kısımda bahsedilecek olan bölgenin coğrafyasından, yaşayan halka ve bu halkın tarihine dair kısa açıklamalar ortaya çıkan bu fikri oluşumun nedenlerinin anlaşılması bakımından önemlidir. Bu yönüyle giriş kısmı alan hakkında bilgisi olmayan okuyucuların konuyu daha rahat anlamasını sağlayacak bir içerik sunmaktadır.

"Sadri Maksudi'nin Ceditçi Bir Aydın Olarak Gelişimini Ortaya Koyan Eserleri ve Faaliyetleri" konulu birinci bölümde, Sadri Maksudi'nin ilk eserleri incelenmiştir. Bu eserlerin ceditcilik hareketinin birer ürünü olduğunu gösteren nitelikleri üzerinde durulmuştur. İlk olarak "Ceditçi Mektepler için Hazırlanmış Bir Ders Kitabı: İlm-i Arz (Jeoloji)" isimli eserden bahsedilmiştir. Kitabın içeriği, kapsamı hangi konularda ortaya konulduğundan bahisle ceditçi mekteplerin ihtiyacına yönelik bir çalışma denemesi olduğu vurgulanmıştır. Bahsi geçen kitap Sadri Maksudi'nin idealist tutumunu göstermek adına mühim bir çalışmadır. Bundan sonra ise "Ceditçi Bir Roman Denemesi: Maişet" başlığı altında Sadri Maksudi'nin 1900 yılında kaleme aldığı Milli Roman Maişet isimli eserinin oldukça akıcı bir özeti sunulmuştur. Bu roman dönemin kültürel yapısının anlaşılması bakımından özel bir yere sahiptir. Yazar bu doğrultuda : "Maksudi'nin kaleme aldığı hikayede ceditçi bakış açısına uygun olarak Tatar toplumunun geleneksel yapısı içerisinde aksaklıklar, toplumun elit kesimini oluşturan varlıklı kesim ile ulemanın yanlışlıkları, eksiklikleri ortaya konulmakta ve eleştirilmektedir." (Alp, 2025, s.31) yorumunu yapmıştır. Romanda bahsedilen Fatih ve eşi Rabia'nın evliliklerinin topluma bir örnek olarak gösterildiğini söylemek mümkündür. Bölümün devamında "Ceditçi Bir Bakışla İngiltere Seyahati" başlığı altında Sadri Maksudi'nin İngiltere'ye olan seyahati ve bu esnada gördükleri ve edindiği tecrübeler aktarılmıştır. Yazarın belirttiği üzere Sadri Maksudi ilk başta bu seyahate gitmek konusuna tedirgin yaklaşırsa da sonrasında bu gezi vasıtasıyla önemli izlenimler edinmiştir. Oldukça yoğun bir program ile gerçekleşen İngiltere seyahati esnasında Sadri Maksudi ve onunla giden ekibin en üst düzeyde kabul görmeleri, İngiltere siyaset ve iş dünyasının önemli temsilcileriyle sohbet etme şansı yakalamaları bu seyahati verimli kılmıştır. Yazar bu sebeple bu seyahati aktarırken Sadri Maksudi'nin seyahat programını sırasıyla takip eden bir özeti sunmuştur. Rusya Müslümanlarını temsil eden bir milletvekili olarak Sadri Maksudi'nin İngiltere'de azınlık durumundaki İrlandalılara olan ilgisini, İngiltere parlamentosundaki partileri inceleyişini ele almıştır. Maksudi, okuyucularına gelişmiş bir devlet ve toplum yapısını farklı yönleriyle tanıtmıştır. Olumsuz bazı yönleri de ele almaktan geri durmamakla birlikte İngiltere'nin gelmiş olduğu seviyeyi Rusya Müslümanlarına bir örnek olarak sunmuştur. (Alp, 2025, s.60) Bölümün "Rus Çarlığında Finlandiya Milli Hareketi" başlığı altındaki son kısmında Sadri Maksudi'nin fikri duruşuna dair önemli örnekler sunulmuştur. Yazarın bu kısım ile ilgili: "Sadri Maksudi ceditçi bir aydın olarak millet, milli kültür, milli dil, milli siyaset, milli kimlik kavramlarına dair gözlemlerini, inceleme ve araştırmalarını Rusya Müslümanları adına yapmıştır." (Alp, 2025, s.61) şeklindeki değerlendirmesi de bunu göstermektedir. Sadri Maksudi'nin Finlandiya'nın tarihi, siyaseti, gelişimi hakkında verdiği bilgiler ile Rusya Müslümanları arasındaki benzerlikler karşılaştırılarak okuyucuya sunulmuş ve bölüm tamamlanmıştır.

"Sadri Maksudi'nin Siyasi Anlayışı ve Faaliyetleri" konulu ikinci bölümde ceditçi siyaset anlayışı ve bunun faaliyetlere yansıma biçimi Sadri Maksudi'nin tecrübeleri üzerinden incelenmiştir. Meşrutiyet ile birlikte halkın siyasete karşı uyanan ilgisi, aydınların mevcut siyasi ortama intibakı ele

alınmıştır. Eserde Sadri Maksudi'nin halka siyasi kurumları ve özellikle Duma'yı, süreçleri, durumu örneklerle anlatmaya çalışan bir öğretmen metodu izlediği görülmektedir. Meşrutî sistemin niteliği somut olaylarla eleştirel bir bakışla ortaya konulmuştur. "Duma ve İç İşleyişi" başlığı altında okuyucuya Duma nedir, ne iş yapar, nasıl çalışır gibi önemli sorular hakkında cevaplar verilmiştir. Bu kısım bölümün devamının anlaşılması için de oldukça önemlidir. Bundan sonra ise asıl mesele olan Sadri Maksudi'nin faaliyetlerinin daha çok üzerinde durulmuş ve "Sadri Maksudi'nin II. Duma'daki Faaliyetleri" başlığı altında 5 yılına seçilen lakin yalnızca 3 ay 10 gün sonra dağıtılan II. Duma'daki Sadri Maksudi'nin faaliyetleri bizzat kendi kaleminden aktarılmıştır. Burada milletvekillerinin seçmenlere hesap vermesini demokratik geleneği kuvvetli ülkelerden alınmış bir uygulama olarak takdim etmiştir. Sadri Maksudi de bu niyet ile yalnızca kendisini seçen seçmenlere değil bütün Rusya Müslümanlarına bir Türk milletvekili olarak yaptıklarını izah etme gereği duymuştur. Bu faaliyetlere dair hesabı yalnızca kendisiyle sınırlamamış Duma'daki diğer Müslüman milletvekillerinden de yeri geldikçe bahsetmiştir. Bu milletvekillerinin hangi vilayetlerden geldiklerinden bahsederek nerede doğduklarından, yaptıkları mesleklerden yani kısaca kim olduklarından bahsetmiştir. Bu anlatım aslında Duma'da oluşturulan Müslüman fraksiyonun anlaşılması adına önemlidir. Yazarın belirttiği üzere; "Maksudi, seçmenlere verdiği vaatler doğrultusunda iş görmeyi ve yaptığı işler hakkında da bir hesap vermeyi vazife olarak gördüğünü ifade etmiştir." (Alp, 2025, s.102). III. Duma görev süresi olan 5 yılı tamamladığı için uzun bir faaliyet dönemi olarak şekillenmiştir. Bu kısımda hem Sadri Maksudi'nin Duma'daki faaliyetleri hakkında bilgi edinilirken aynı zamanda Duma'nın işleyişi de daha ayrıntılı anlaşılmaktadır. Ayrıca III. Duma hakkında ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır. III. Duma'da bulunan milletvekili sayısı, bunların kaçının Müslüman milletvekili olduğu, bu milletvekillerinin kim olduğu gibi soruların cevabını bulmak mümkündür. Sıkça Müslüman fraksiyonunun çalışma stilinden ve amacından bahseden Maksudi, aynı zamanda Duma'daki genel kurallar üzerinde de durmaktadır. Bölümdeki gazetelerin siyasetteki yeri kısmının önemini Maksudi: "Halk ile münasebetini kesen milletvekili halkın fikirlerini unuttur. Bunlar bir

nevi memur haline gelir" (Alp, 2025, s.125) sözleriyle çarpıcı bir şekilde açıklamaktadır. Zira o dönem için gazeteler halk ile iletişim kurmada oldukça önemli bir yere sahipti. Duma'daki diğer partilerden de bahseden Maksudi, bu partilerin Müslüman fraksiyonuyla ilişkileri üzerinde durmuştur. İşte burada Maksudi'nin amacı, verilecek reaksiyonların ya da alınacak kararların durumun şartlarına göre belirlenerek en realist şekilde nasıl bir kazanç sağlanabilir sorusuna cevap bulmaya çalışmaktır. Zira açıkça anlaşılacağı üzere arzu edilenler ile gerçekler arasındaki mesafe bir hayli açıktır. Sadri Maksudi'nin bu yaklaşımını yazar ondan yaptığı alıntı ile şöyle tanımlamıştır: "Mevcut duruma göre iş yapmaya çare aramak, vakıyı bilip sabretmek gerektiğini, milletler için de hayat için de hata etmemenin sırrının, dünyayı hayal gözüyle değil, hakikat haliyle görebilmekte ve durumun gereklerine göre hareket edebilmekte olduğunu savunmuştur." (Alp, 2025, s.140).

Üçüncü ve son bölüm "Sadri Maksudi'nin Milletvekilliği Sonrasındaki Çalışmaları" başlığı altında hazırlanmıştır. Burada "Şehir Duması Üyeliği" başlığı altında doğup büyüdüğü Kazan şehrinde Müslüman halkın bir temsilci olarak faaliyeti ele alınmıştır. Sadri Maksudi, IV. Duma seçimlerine yapılan yeni kanun değişikliği nedeniyle katılamamıştır ve bundan dolayı da milletvekilliği sona ermiştir. Bundan sonra ise kendisi Sorbon Üniversitesinden mezun olduğu için hukuk diplomasının denkliğini almak için uğraşmış ve Moskova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezuniyet belgesini almayı başarmıştır. 1913 yılına geldiğimizde ise Kazan Şehir Dumasına üye olarak seçilmiş ve Müslüman halkın sorunlarının çözümü için mücadelesine bu şekilde devam etmiştir. (Alp, 2025, s.182) Sadri Maksudi'nin bu dönemdeki temel uğraş alanı Rusya Müslümanlarının dini teşkilatlarını yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar olmuştur. Bu başlığın altında oldukça teferruathal bilgiler verilmektedir. "1. Müftülük ve Vazifeleri", "2. Müftülüğün Mahallelerle Münasebeti", "3. Mektep ve Medreseler", "4. Vakıflar", "5. Diğer Müftülükler", "6. Merkezi Müftülük Meselesi", "7. Silsile-i Meratip Esası" alt başlıkları altında konunun açılımı yapılmıştır. Müslümanların dini teşkilatlarında bir düzenleme yapılması gerekliliği meselesi oldukça tartışılan bir konudur. Hal böyle olunca bu tartışmaların aktarımı ya da bir düzen haline getirilmesi oldukça zordur. Bu kısımda ise

yapılan tartışma konularının düzenli bir şekilde toplanması sağlanmıştır. Müslüman fraksiyonunun cevap beklediği sorular sıralanmıştır. Sadri Maksudi'nin bu husustaki kişisel görüşleri kendisinin verdiği örnekler ile aktarılmıştır. Bunlar yapılırken o dönem için bahsi geçen kurumların özellikleri okuyucuya sunulmuştur. Müftülükler, mektep ve medreseler yalnızca tek bir noktadan değil diğer bölgelerle karşılaştırmalar yapılarak anlatılmış vakıflar üzerinde de durulmuştur. Bölgeler arası karşılaştırmaların yanı sıra sık sık diğer dinler ve hatta diğer ülkelerde tabii milletlerin dinleri ve dini teşkilatlarının durumu hakkında bilgiler verilmiş, karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu yönleriyle eser bizlere Sadri Maksudi'nin uluslararası sahada iyi bir araştırmacı olduğunu ve savunduğu bir konu olduğunda onunla alakalı kayda değer örnekler sunduğunu göstermektedir. Nihayetinde merkezi bir müftülük kurulması üzerinde Sadri Maksudi kendi fikirlerini açıkça belirtmektedir. Bütün dini ve milli kuruluşların tek çatı altında toplanması gerektiğini düşünen Maksudi'nin neden bu şekilde düşündüğünü yazar okuyucuya ayrıntılarıyla anlatmaktadır. Bölüm "Rusya Müslümanlarının IV. Kurultayında Sadri Maksudi'nin Raporu ve Alınan Kararlar" başlığı altında devam etmiştir. Bu kurultayda dini meseleler üzerinde fazlaca durulmuştur. Kurultaya kimlerin katıldığından bahsedilen kısımdan sonra Sadri Maksudi'nin merkezi bir dini kurumun oluşturulması gerektiği üzerinde bu toplantıda da önemle durduğu görülmektedir. Dini idarelerinin bütçesi, din görevlilerinin alması gereken maaş gibi konulardan da bahsedilmiştir. Tartışılan konular derlendikten sonra bu sorunların giderilmesi için önerilen çözümler üzerinde durulmuştur. Eserde, Sadri Maksudi dini teşkilatlar konusunda sorunları tespit eden ve bu sorunlara çözümler öneren bir çerçeve çizdiği ortaya konulmuştur. Bölüm "İlerlemeci Blok'un Kurulması ve Sadri Maksudi" başlığı ile tamamlanmıştır. Rusya'daki iç siyasi ortamın gerginleşmesi sonucu 1915 yılında Kadet, İlerlemeciler, 17 Ekimciler, Milliyetçiler, Devlet Şurası temsilcilerinin katılımıyla İlerlemeci Blok kurulmuştur. Bu blokun amacı iç barışı ve dayanışmayı kuvvetlendirmek ve toplumsal bir anlaşmaya varmak şeklindedir diyebiliriz. Yazar, Sadri Maksudi'nin Müslüman fraksiyonunun bu blokta yer almamasının büyük bir siyasi hata olarak değerlendirmesinin sebepleri üzerinde durmuştur.

Sonuç kısmında Sadri Maksudi'nin etkin bir biçimde içinde yer aldığı ceditçilik hareketinin genel özellikleri vurgulanmış, Sadri Maksudi'nin toplumcu bir aydın olarak faaliyetleri ile ortaya çıkan prensipler değerlendirilmiş, Rusya'nın Müslüman Türk ahalisini bir bütün olarak gördüğü tespiti öne çıkarılmıştır. Eser, Meşrutiyet Rusya'sının kurumlarını ve kültürünü ceditçi bir siyasetçinin tecrübeleri ve gözlemleri vasıtasıyla yansıtan, İmparatorluk ile Müslüman tebaanın karşılıklı ilişki ve bağlantılarına ışık tutan bir çalışmadır.

Kaynakça

- Akpınar, T. (1991). Aرسال, Sadri Maksudi. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 3 C., s.396-397.
- Alp, A. (2025). Çarlık Rusyasında ceditçi bir aydın ve siyasetçi olmak Sadri Maksudi. Net Kitaplık Yayıncılık.
- Ayda, A. (1972). Sadri Maksudi'nin hayat hikâyesi milliyet duygusunun sosyolojik esasları. Ötüken Yayınları.
- Ayda, A. (1991). Sadri Maksudi Aرسال. Kültür Bakanlığı Yayınları.
- Gaffarova, F. Y. (2001). Sadri Maksudi (1906-1924) Yıllar. İzdatelstvo Şkola.
- Koç, Y. (2011). "Sadri Maksudi Aرسال (1880-1957)", Türk Yurdu, (281), ss. 121-125.
- Öner, M. (2024). Sadri Maksudi Aرسال. İçinde C. Demir & R. Gürses (Ed.ler), Türkçenin Eğitime Emek Verenler (1839–1938). (ss. 1615–1630). Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Maksudi, S. (2004). Tarih hem Hezirgi Zaman (F. Yu. Gaffarova, Yay. haz.). Tatarstan Fenner Akademiyasının Şihabeddin Mercani İsmindeki Tarih İnstitutu.
- Maksudi, S. (2023). Fenni Popolar Cıyıntık (M. Gaynanova, Yay. haz.). Kazan Cıyın Neşriyatı.
- Taymas, A. B. (1959). Kazanlı Türk meşhurlarından iki maksudiler. Sıralar Matbaası.

